

Indicios de evolución del concepto jurídico de medio ambiente hacia planteamientos sistémicos

MIGUEL ÁNGEL MORENO ALCÁZAR

Profesor Ayudante del Departamento de Derecho penal de la Universitat de València

(El presente trabajo responde a una reelaboración de algunos epígrafes de mi Tesis doctoral sobre el concepto penal de incendio, de próxima publicación)

Abstract.- Through the exposition of the different understandings of the legal concept of environment, made by experts in Criminal and Administrative Law, as well as through opinions of the Spanish Constitutional Court and reference in the international regulation on the matter, the article states the idea of system that lies under such concept, at the same time, shows the ignorance of the legal world about the new systemic conception. An ignorance that usually hinders the legal applicability of the different concepts of environment that are suggested by legal writers.

Resumen.- A través de la exposición de diversos entendimientos del concepto jurídico de medio ambiente por parte de expertos en Derecho penal y en Derecho administrativo, así como de manifestaciones del Tribunal Constitucional y de referencias en la normativa internacional, se pone en evidencia la idea de sistema que subyace a tal concepto, a la vez que el gran desconocimiento que desde el mundo jurídico se tiene acerca del nuevo paradigma sistémico. Desconocimiento que impide normalmente la operatividad jurídica de los distintos conceptos de medio ambiente que se van proponiendo.

Palabras clave: Derecho ambiental, Derecho penal, medio ambiente, paradigma sistémico, sistema.

1- Introducción. Los distintos entendimientos jurídicos del concepto de medio ambiente

En la doctrina jurídica encontramos diversos entendimientos del medio ambiente, todos ellos posibilitados por lo ambiguo y redundante de la expresión medio ambiente. Así, favorecidos por esa ambigüedad, se mantiene desde un entendimiento absolutamente global del mismo, hasta un concepto mucho más restringido limitado a algunos recursos naturales, pasando desde luego por posiciones intermedias.

Entendido de una forma amplia el medio ambiente podría definirse como: “todo aquello que rodea al hombre, lo que le puede influenciar y puede ser influenciado por él” (Mateos, 1992, p. 32). En definitiva, tanto nuestro entorno artificial como el natural integrarían el concepto de medio ambiente; y dentro del mundo artificial tanto los aspectos materiales (la estructuras físicas), cuanto los inmateriales (los sistemas sociales, políticos, económicos y culturales).

Dando un salto cualitativo, se llega a mantener esta concepción amplia del medio ambiente, ya no de un modo puramente conceptual, sino con anclaje legal, y lo que es más relevante, incluso con anclaje constitucional; en este sentido Colás Turégano señala que del párrafo primero del artículo 45 de

nuestra Constitución no se puede inferir una limitación a los aspectos naturales del medio ambiente en la medida en la que: “... sólo establece el derecho al disfrute de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, sin establecer más especificaciones que limiten el contenido”. (Colás, 1995, p. 234).

Igualmente, Cantarero Bandrés, después de afirmar que dentro del concepto de medio ambiente tienen cabida los procesos de urbanización y difusión urbana, la reconversión negativa de la agricultura, la explotación de las ciudades, el desarrollo tecnológico, etc., expresamente mantiene que el artículo 45 de la Constitución española tutela un medio ambiente considerado en su totalidad integral y en su globalidad. (Cantarero, 1992, p. 72).

Un tal concepto de medio ambiente resulta para muchos poco operativo en el plano jurídico, por excesivamente amplio. Así, parece conveniente algún esfuerzo más en orden a su delimitación inicial.

Una primera restricción del concepto viene dada por aquellos que consideran que los aspectos inmateriales a los que antes se ha aludido, aquellos que integrarían el llamado ambiente social (los sistemas sociales, políticos, económicos y culturales), no se pueden en modo alguno

considerar como integrantes de medio ambiente; dado que de lo contrario todo el Derecho sería Derecho ambiental. Propugnan por tanto restringir el concepto a las cosas materiales, a todas, naturales o artificiales. (Di Fibio, 1987, p. 20). El medio ambiente será desde esta concepción tanto el aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, como las vías de comunicación y transporte, y el resto de las construcciones humanas.

Con estos planteamientos no resulta problemático seguir calificando de amplias tales concepciones del ambiente, y en consecuencia mantener las dudas acerca de su operatividad desde el punto de vista del Derecho. Esta idea de la inoperatividad de una concepción amplia del ambiente estaba en la base de la posición metodológica que durante muchos años ha defendido Martín Mateo, máximo valedor en nuestra doctrina, hasta fechas recientes, de una concepción estricta. (Martín, 1991, pp. 81 y 82).

Entendía este autor que dentro del concepto de ambiente sólo tenían cabida aquellos bienes que, siendo tradicionalmente calificados de *nullius*, se habían convertido, como consecuencia del progreso que trae causa de la revolución industrial, en bienes de titularidad común, en concreto el aire y el agua. Así, definía el ambiente como: “los elementos naturales de titularidad común y de características dinámicas”, quedando por tanto fuera de tal entendimiento no sólo todo lo referente al medio artificial, sino también el resto de la naturaleza, incluido el suelo, y ello por considerar que la gestión del mismo se debe reconducir a la problemática de la ordenación global de territorio (que considera tiene una trascendencia más amplia que la propia gestión ambiental) o a los problemas de la erosión que directamente están relacionados con los ciclos del agua y del aire. (Martín, 1991, p. 86).

Respecto de tal posición se ha denunciado su excesivo alejamiento del concepto de medio ambiente que puede encontrar cabida en el artículo 45 de la Constitución. Tal precepto incluye dentro del concepto de medio ambiente los recursos naturales, y por tanto los mismos no pueden limitarse al aire y al agua. (Conde-Pumpido, 1992, p. 17; De la Mata, 1996, p. 48; Mateos, 1992, p. 33).

Por su parte, las tesis que propiamente podemos calificar de intermedias, y que constituyen la posición mayoritaria, se centran exclusivamente en los elementos de la naturaleza a la hora de integrar el contenido jurídico de la expresión medio ambiente.

Según De la Cuesta Arzamendi, interesa optar por una concepción del medio ambiente, que dejando

fuera todo lo relativo a cuestiones urbanísticas y de territorio, se centre, aunque sea indirectamente, en la naturaleza, “...añadiendo a los elementos aire, agua, suelo (y fuego), la fauna y la flora, e, incluso, con marcado antropocentrismo, el contenido de la relación misma hombre-medio.” (De la Cuesta Arzamendi, 1983, p. 880).

Dentro de esta línea se puede citar como paradigmática la conceptualización del medio ambiente como la “suma de las bases naturales de la vida humana”; se trataría “del mantenimiento de las propiedades del suelo, el aire y el agua, así como de la fauna y la flora y las condiciones ambientales de desarrollo de estas especies, de tal forma que el sistema ecológico se mantenga con sus sistemas subordinados y no sufra alteraciones perjudiciales.” (Bacigalupo, 1991, p. 203).

Además, la mayoría de los autores partidarios de estas tesis intermedias manifiestan expresamente que ya desde la Constitución se puede afirmar el ámbito estrictamente natural del concepto de medio ambiente. (Por todos, Boix, 1999, p. 640).

Tal entendimiento se ve reforzado precisamente por las argumentaciones de quienes manteniendo unas concepciones amplias del medio ambiente, se ven en la necesidad de justificar la “exclusión” del mismo de, entre otros, aspectos tan relevantes en la configuración del entorno cuales son el urbanismo o la ordenación del territorio.

Así, se afirma que aunque del artículo 45 de la Constitución quepa extraer un concepto amplio de medio ambiente, el resto de preceptos constitucionales juegan de modo negativo excluyendo de tal concepto aquellos aspectos que los mismos expresamente regulan, en especial los demás principios rectores de la política social y económica. (Prats, 1991, pp. 50 y ss.). Similar planteamiento mantiene Berdugo. (Berdugo, 1992, pp. 46 y 47).

Solución que responde también a elementales criterios de economía legislativa y de interpretación sistemática. (Rodríguez Ramos, 1985, p. 829).

También se argumenta que aunque del número primero del citado artículo 45 lo que se desprende realmente es un concepto amplio del medio ambiente, la referencia al uso racional de los recursos naturales que figura en el número segundo del mismo precepto, permite poner el énfasis en su vertiente natural en tanto que aspecto imprescindible para ese medio ambiente adecuado del que nos habla el número primero. (Colás, 1995, pp. 324 y 325).

Llegados a este punto me interesa resaltar que la gran mayoría, por no decir la totalidad, de los autores citados, se adscriben a una posición de las consideradas como amplias, o bien al grupo mayoritario de las que hemos denominado intermedias, coinciden indefectiblemente en la más que estrecha relación que existe entre el medio natural y el artificial, constituyendo en realidad dos vertientes de un único medio antes que dos medios distintos. Incluso Martín Mateo, a la vez que mantenía la tesis estricta, reconocía expresamente que las disciplinas urbanísticas coadyuvaban a la gestión ambiental. (Martín, 1991, p. 83).

Por su parte dentro del grupo de autores que ya desde el inicio parte de un concepto de medio ambiente restringido al ámbito de la naturaleza (posición mayoritaria como se ha visto), es frecuente encontrar voces que inmediatamente después de afirmarse en la vertiente exclusivamente natural de tal concepto, destacan la estrecha relación que existe entre la misma y los aspectos artificiales del medio.

En este sentido, De la Cuesta Arzamendi, quien como hemos visto antes, defiende claramente la exclusión del concepto de medio ambiente de, entre otras, las cuestiones urbanísticas y de ordenación del territorio, resalta la carencia de sentido que fuera del ámbito estrictamente jurídico representa el intento de separación de las cuestiones ambientales de las relativas al territorio; y, si bien considera que el Derecho de la ordenación del territorio y el Derecho ambiental, pese a tener muchos puntos de contacto, no deben ser objeto de confusión por responder a enfoques y estrategias diversas, concluye señalando que no obstante no se puede negar la consideración del territorio como marco en el que se inscriben los fenómenos ambientales y la consideración del mismo como uno de los recursos naturales, en tanto que no es otra cosa que el suelo considerado globalmente. (De la Cuesta Arzamendi, 1983, pp. 881 y 882).

Lo que he pretendido hasta aquí es precisamente poner de manifiesto esta complejidad, destacando la estrecha relación que presentan las distintas parcelas de nuestro entorno en orden a la afectación del bien jurídico medio ambiente, y ello con independencia de cuál o cuáles de tales parcelas incluyamos en el concepto del mismo.

Esta interdependencia está en la base de las críticas que efectúa Cantarero Bandrés a las fragmentaciones a que se viene sometiendo el concepto de medio ambiente, llevándola a afirmar la existencia de un “nexo de íntima relación” entre todos los sectores o facetas que integran el medio ambiente en sentido global. (Cantarero, 1992, pp. 71 y 72).

Así, Hormazabal, tras constatar como los aspectos medioambientales se regulan en normativa de lo más heterogénea, y en relación a la exigencia de contravención de Leyes o Reglamentos protectores del medio ambiente que requiere el llamado “delito ecológico” del artículo 347 bis del anterior Código penal (hoy, con algunas variaciones, artículo 325 del Código penal), señala como potencialmente integradoras de tal contravención una serie de disposiciones relativas al medio ambiente insertadas en textos tan diferentes entre sí como son, entre otras muchas, la Ley sobre represión de la pesca con explosivos o sustancias venenosas o corrosivas, la Ley sobre energía nuclear, o la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana. (Hormazabal, 1992, pp. 58 y 59). Si bien lo hace de forma crítica, poniendo en tela de juicio que de esta forma se cumpla con el mandato de certeza que el Tribunal Constitucional exige a la configuración de las Leyes penales. (Vid. entre otras las SSTC 127/1990, 62/1994 y 24/1996).

Avanzando en esta posibilidad, Terradillos se muestra expresamente a favor de considerar como integrante de la contravención normativa señalada a cualquier elemento que afecte materialmente al medio ambiente, y ello por considerar que lo correcto es atender al bien jurídico protegido, razón por la que entiende posible otorgar relevancia integradora a aquellos preceptos que incidiendo en el medio ambiente se hallen ubicados en normas cuya finalidad específica, como las urbanísticas, no sea la protección de dicho medio ambiente. (Terradillos, 1992, p. 91).

Desde este entendimiento se evidencia una concepción más favorable a admitir de forma sería la interdependencia que existe entre las diversas vertientes que integran el medio ambiente en su concepción amplia.

En el fondo, en función de lo conscientes que seamos o no de esa interdependencia nos pronunciaremos *prima facie* a favor de un entendimiento más o menos amplio del medio ambiente. Concepto, que a nivel jurídico tendremos que acomodar e integrar conforme a las normas en vigor, si bien como éstas siempre posibilitan diversas exégesis, acabaremos optando por una u otra opción, dentro de las que la interpretación posibilite, en función de esa consciencia indicada.

2- El todo y las partes

Siguiendo con los planteamientos anteriores, y centrándonos ahora en las posiciones que se han calificado de intermedias, dejando por tanto a un lado las cuestiones relativas a la relación existente entre las vertientes artificial y natural del medio ambiente, observamos que dentro ya

exclusivamente del mundo de la naturaleza las cuestiones de interrelación siguen siendo nucleares; así es sumamente destacable la equiparación que se efectúa de las partes de la naturaleza, aisladamente consideradas, con la totalidad de la misma, a efectos de integrar el concepto jurídico de medio ambiente. Así, "...una formulación ecológica del medio ambiente, no sólo debe proteger cada uno de los elementos mencionados, sino también, y sobre todo, el conjunto que forman todos ellos interrelacionados." (Rodríguez Ramos, 1982, p. 262).

Esta misma idea, creo, es la que mantiene De la Cuesta Aguado, pues aunque opina que para una correcta conceptualización del bien jurídico medio ambiente es necesario distinguir entre tal medio ambiente como bien jurídico y los elementos que lo integran, llegando a considerar que tales elementos medioambientales pueden ser objeto directamente de tutela penal, no les confiere sin embargo la naturaleza de bienes jurídicos por sí mismos considerados. La tutela penal de tales elementos (el agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna, etc... –en sus propias palabras–), se otorga en tanto que partes del bien jurídico protegido (medio ambiente) que se lesiona o menoscaba con su destrucción, por lo que "... el equilibrio entre todos estos factores es lo que finalmente constituye el medio ambiente...". (De la Cuesta Aguado, 1999, pp. 66 y 67).

Tajante se muestra al respecto De la Mata Barranco, cuando, analizando el artículo 45 de la Constitución, concluye que "tanto cada uno de los elementos naturales como el conjunto ecológico que forman todos ellos constituye el ambiente...". (De la Mata, 1996, pp. 30 y 31).

Creo que lo que aquí aflora no es sino una clara conciencia de lo relevante que es cada recurso de la naturaleza para el conjunto de la misma. Poniendo en peligro uno de estos recursos se pone en peligro el sistema en su conjunto; lesionando uno de estos recursos se pone en peligro o se lesiona (en mayor o menor medida), el sistema en su conjunto.

2.1 - La globalización del medio ambiente

Pudiera pensarse que se está incurriendo en una grave contradicción, pues por un lado se está otorgando gran importancia a los "pequeños detalles" (en referencia a la relevancia que para el medio ambiente en su conjunto tienen los ataques a cada uno de los aspectos de la naturaleza por separado), y por otro no se puede desconocer el fenómeno de la globalización del medio ambiente que está aconteciendo en las últimas décadas. Esta progresiva toma de conciencia acerca de la necesidad de considerar el medio ambiente a nivel

planetario se pone de manifiesto desde los años setenta en algunas, cada vez más, declaraciones de altos organismos internacionales.

En esta dirección se pronunciaba ya la Declaración de Estocolmo, resultante de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en junio de 1972. Y mucho más recientemente el Principio 2 de la Declaración de Río, adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y Desarrollo, que se celebró en junio de 1992, que expresamente establece:

"De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen ... la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional".

Desde el momento en el que se toma en serio la dimensión universal que sin lugar a dudas presenta el medio ambiente, su protección interesa a la Comunidad internacional en su conjunto. Por esto en la Declaración de Río se involucra a cada Estado en la evitación de daños fuera de su ámbito de control, sea en otros Estados o sea en zonas ajenas a soberanías nacionales.

La defensa del medio ambiente no se puede llevar a cabo protegiendo exclusivamente los elementos del mismo que se encuentren ubicados en el ámbito espacial de cada Estado, los vertidos contaminantes realizados en un país pueden discurrir aguas abajo por un río, o ser arrastrados por la marea, acabando en otro país distinto; y qué decir de la emisiones de humos y gases tóxicos, a nadie se nos puede escapar hoy día los graves problemas que representan el calentamiento de la temperatura del planeta por el llamado efecto invernadero, y el aumento de las radiaciones solares como consecuencia de la disminución de la capa de ozono.

Según Juste Ruiz, como consecuencia de la concienciación acerca de la continuidad espacial del medio ambiente se está produciendo una entrada cada vez mayor de la normativa internacional que obliga a los Estados incluso dentro de sus fronteras; no es ya sólo que dicha normativa regule cómo proteger los espacios de interés común, sino que también llega a obligar en los dominios de cada Estado, "... ya que el medio ambiente de cada Estado forma parte indisoluble del patrimonio ecológico mundial". "Agua, tierra, aire, flora y fauna constituyen de algún modo un *continuum* cuyo mantenimiento y protección no

cabe realizar separadamente”. (Juste, 1997, pp. 28, 30 y 31).

La evolución del interés por las cuestiones medioambientales en el ámbito europeo, y en concreto su plasmación en los diferentes Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, es muy significativa en orden a observar la progresiva atención al medio ambiente en tanto que materia necesitada de atención global; intentando romper para ello, tanto las barreras internas que representan las fronteras de los Estados miembros, como las externas de la Unión.

A este nivel europeo la preocupación por el medio ambiente se despierta precisamente tras la celebración en Estocolmo, en 1972, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano antes comentada (Vercher, 1994, p. 225), experimentando un salto cualitativo importante con la firma del Acta Única Europea en febrero de 1986, al modificar el Tratado de la C.E.E. incorporando un Título (VII), dedicado específicamente al medio ambiente. El artículo 130 R de dicho Título establecía en su número 1 que:

“La acción de la Comunidad, por lo que respecta al medio ambiente, tendrá por objeto: - conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente; - contribuir a la protección de la salud de las personas; - garantizar una utilización prudente y racional de los recursos naturales”.

Pues bien, con la firma del Tratado de Maastrich en 1992 se añadió un cuarto objetivo, que hoy se mantiene tras el Tratado de Amsterdam de 1997. Así, en la actualidad, el artículo 174 (Título XIX) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (que se corresponde con el 130 R arriba transcrito), añade a los tres objetivos antes señalados:

“... el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente”.

Además, lo que con anterioridad a Maastrich eran objetivos a cumplir por la Comunidad Económica Europea en tanto que de la puesta en práctica del resto de políticas de la Comunidad se vieran implicados aspectos medioambientales, en Maastrich se convierte en una política comunitaria específica a los efectos de alcanzar los fines perseguidos por la Comunidad Europea. (Colás, 1995, p. 133; Moreno, 1998, p. 52). Así el artículo 3 del Tratado constitutivo de la Comunidad, tras Maastrich, disponía que:

“Para alcanzar los fines enumerados en el artículo 2, la acción de la Comunidad implicará, en las condiciones y según el

ritmo previsto en el presente Tratado: ... K) una política comunitaria del medio ambiente”. Tras las modificaciones introducidas por el Tratado de Amsterdam, ahora esta política medioambiental viene recogida en el mismo artículo 3, pero en la letra L.

Y no sólo eso, sino que en dicho artículo 2 incluso aparece expresamente como uno de los fines de la Comunidad el promover un crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el medio ambiente.

Pero todavía hay más, el punto culminante de esta evolución se produce con el Tratado de Amsterdam. Así, el artículo 2 del Tratado constitutivo de la Comunidad, con las modificaciones introducidas en Amsterdam, en lo que respecta al medio ambiente es del siguiente tenor:

“La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas o acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 4,...un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente...”.

Pues bien, la evolución puede resumirse del siguiente modo: de no hablarse del medio ambiente en el texto original del Tratado Constitutivo, se pasa con el Acta Única a dedicarle un Título en el que se marcan unos objetivos en relación con el mismo, pero sólo en tanto que tal medio ambiente se vea afectado por alguna política comunitaria; para, con el Tratado de Maastrich, otorgar al respeto al medio ambiente la categoría de fin de la Comunidad; y por último desde el Tratado de Amsterdam, en la hoy Unión Europea, ampliarse tal fin desde el mero respeto a la mejora del medio ambiente.

Parece claro, pues, el interés que el medio ambiente suscita a nivel europeo, pero lo que a nosotros nos interesa en estos momentos es señalar lo que ello comporta en orden a la tendencia a la globalidad que de forma inherente demanda el concepto de medio ambiente.

Pues bien, sumamente significativo es el dato de la enorme proliferación de disposiciones comunitarias que en materia medioambiental afectan a los Estados miembros (Vercher, 1994, p. 225); y es significativo porque no se debe olvidar la vigencia del principio de subsidiariedad de la normativa comunitaria respecto de la nacional de cada Estado. Como se desprende de la redacción de este principio. Tal subsidiariedad ya se encontraba

prevista de forma específica en relación con la materia ambiental con anterioridad al Tratado de Maastrich, viniendo desde entonces prevista de forma genérica; así, en la actualidad, y tras el Tratado de Amsterdam, en el artículo 5 del Tratado Constitutivo de la Comunidad se dice que:

“En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario”.

Se trata de dejar en manos de la competencia de los Estados miembros aquellas áreas en las que la iniciativa de los mismos pueda resultar más eficaz; por tanto, el hecho de la proliferación de normativa a nivel europeo sobre el medio ambiente está poniendo de manifiesto que nos encontramos en un área donde la mejor actuación posible es la que se lleva a cabo globalmente.

2.2 - El pensamiento sistémico

Llegados a este punto de la exposición, hemos visto en relación con el medio ambiente cómo éste puede entenderse de modo más o menos amplio en cuanto a los componentes o elementos que integren su concepto, pero en todo caso la gran interrelación que existe entre esos elementos integrados o no dentro del mismo; hemos visto lo relevante que es cada uno de esos elementos individualmente considerados; y finalmente se acaba de ver cómo desde el Derecho internacional y el comunitario se impone de forma meridiana clara la necesidad de atender a los problemas medioambientales desde una dimensión global, del planeta en su conjunto.

Asimismo apuntábamos cómo podía pensarse que se estaba incurriendo en una grave contradicción al mantener por un lado la posibilidad de equiparar el concepto de medio ambiente con el de un recurso natural considerado aisladamente, y a la vez defender la necesidad intrínseca a ese mismo concepto de medio ambiente, cada vez más evidente incluso para los legisladores supranacionales, de atender al medio ambiente desde una perspectiva que tome en cuenta la Tierra en su conjunto.

Es decir, el medio ambiente parece “ser” el todo y una parte a la vez.

Realmente no es fácil de explicar tal posición, máxime si consideramos que la anterior afirmación

deberemos tenerla en cuenta tanto para el concepto naturalístico de medio ambiente como para el jurídico, pues aunque no tengan por qué coincidir exactamente ambos conceptos, tampoco parece lógico que los mismos se encuentren excesivamente alejados. A falta de un concepto legal del medio ambiente, los límites que demos a su concepto naturalístico deberían jugar como referente importante de cara al contenido que al mismo se le dé desde las distintas normas jurídicas que lo aborden; y por tanto, parece deseable, frente a la falta de concreción reinante al respecto, que el contenido que consideremos se desprenda del ordenamiento jurídico se pudiera acomodar al que se desprenda del referente naturalístico. En este sentido se pueden entender las palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 102/1995 de 26 de junio, cuando nos dice en su fundamento jurídico 4 que el significado del concepto de medio ambiente, al no estar definido por la Constitución, se debe “...extraer del sustrato cultural donde confluyen vectores semánticos ante todo y jurídicos en definitiva, con un contenido real procedente a su vez de distintos saberes y también de la experiencia”.

Ya hemos tenido ocasión de comprobar cómo desde la Constitución española se han defendido concepciones más o menos amplias en cuanto a los elementos que deban integrar el medio ambiente, lo que viene a representar los límites en los que luego podrán moverse el resto de normas, incluidas las penales; y también hemos visto cómo del ordenamiento jurídico supranacional se desprende un entendimiento global de este mismo medio ambiente. Por tanto, y en coherencia con lo manifestado en el párrafo anterior, deberemos entender que el concepto naturalístico del medio ambiente posibilita tales márgenes de configuración.

En este punto la cuestión parece en principio irresoluble, pues, ¿cómo es posible afirmar simultáneamente desde un plano ontológico que el medio ambiente es tanto una parte como el todo?

Sumamente interesante en orden a la contestación de tal interrogante resulta el seguimiento de la evolución que ha experimentado la concepción del medio ambiente en Martín Mateo.

Ya tuvimos ocasión de ver cómo inicialmente este autor era en nuestro país quien mantenía la posición más estricta al respecto, entendiendo que tan sólo el aire y el agua constituían el medio ambiente (al cual dicho autor prefería referirse como al ambiente exclusivamente para evitar redundancias, y por entenderlo como equivalente a entorno). (Martín, 1991, p. 80; y 1997, p. 22).

Así, ya cuando defendía la concepción estricta nos decía que una primera aproximación al concepto de ambiente nos remite a una noción amplia que incluye toda la problemática ecológica, incluidas las cuestiones relativas a la utilización de todos los recursos naturales disponibles por el hombre, reconociendo incluso que las cuestiones urbanísticas están relacionadas con la gestión ambiental, si bien consideraba que una tal generalización no tenía sino un carácter indicativo. Por ello tras acotar el ambiente al entorno natural, y buscando la operatividad del concepto, entendía que todavía había que limitarlo más, refiriéndolo exclusivamente, como ya se ha dicho, al agua y al aire, los cuales:

“... de ser inadecuadamente manejados, vehiculizan toda una serie de trastornos de los sistemas naturales... Si alteramos pues estos elementos, estaremos modificando las condiciones de la vida en la Tierra, la del hombre en particular, pero también la de todos los seres que tienen capacidad reproductiva. De aquí que sea el aire y el agua los que deben primordialmente preocuparnos, puesto que son el soporte de la propia existencia animada”. (Martín, 1991, pp. 81 y ss.).

Se observa en tales planteamientos un gran interés por el ambiente entendido en sentido amplio, siendo el aire y el agua los principales elementos que interesa vigilar y cuidar para evitar desequilibrios en el conjunto del sistema. Elementos que encajan perfectamente con el significado de entorno que corresponde tanto al término “medio” como al término “ambiente”; de aquí su insistencia en la redundancia que supone utilizarlos simultáneamente.

Pues bien, en 1997 se publica el tercer volumen de este Tratado de Derecho Ambiental, que sorprendentemente lleva el título de: “Recursos naturales”. Sorprendentemente, porque, como ya sabemos, los mismos permanecían fuera del concepto de ambiente defendido hasta ese momento por el autor del Tratado. Tal título no podía sino significar un cambio importante en la concepción del autor, cambio que yo me atrevo a calificar más correctamente de evolución.

Efectivamente, en este tercer volumen el propio autor comienza por justificar expresamente su anterior concepción estricta con base en la consideración de que las técnicas para combatir la contaminación del aire y del agua parecían tener poco que ver con las empleadas para la conservación de los recursos de la naturaleza; para a continuación reconocer expresamente que: “... el aire, agua y suelo, constituyen un *prius* para la propia vida manifestada en los recursos naturales”,

considerando que tal entendimiento representa, según sus propias palabras, un “viraje metodológico”, al cual, reconoce, ha contribuido la extensión de la sensibilidad ambiental a las cuestiones relativas a la diversidad biológica que se ha producido a raíz de la cumbre de Río de 1992. (Martín, 1997, p. 21).

El viraje al que alude se plasma en la ampliación del concepto de ambiente a todos los elementos de la naturaleza, resaltando además la gran relevancia que tienen en él los factores artificiales y culturales.

Así, nos dice que el aire, el agua y el suelo son:

“... los componentes básicos que soportan la biosfera,... que constituyen el medio natural en sentido estricto y son objeto del Derecho Ambiental, que unifica y ordena una serie de normas que responden a las características de estos tres elementos y a sus interacciones...”

para a continuación resaltar la relevancia del factor cultural:

“... que no tiene estructura física por ser obra inmaterial del intelecto humano, aislado o asociado: creencias, filosofía, ética, componentes decisivos para apoyar una estrategia correctiva de las disfunciones innecesariamente introducidas en el manejo de los recursos naturales”

y continuar señalando que aunque no va a tratar de ello en su Tratado, el patrimonio físico-histórico aportado por el hombre, y cita expresamente tanto ruinas históricas como rascacielos neoyorquinos, “... pueden ser considerados en normas ambientales específicas”. (Martín, 1997, pp. 18 y ss.).

Por tanto, donde antes muy vagamente reconocía la influencia en el ambiente de elementos ajenos al ámbito natural (por ejemplo factores urbanísticos), ahora la afirma rotundamente, extendiéndola incluso a los factores inmateriales, y otorgándoles una gran importancia. Y donde antes, por razones prácticas, limitaba el concepto de ambiente al aire y al agua, ahora, pese a seguir reconociendo las dificultades de operatividad jurídica, lo extiende a toda la naturaleza, animada e inanimada. Y digo animada e inanimada porque la referencia, transcrita líneas arriba, a la interacción entre suelo, aire y agua (elementos inertes en principio), produce el efecto de extender el ambiente a toda la biosfera, por esto mismo hemos visto cómo el propio Martín Mateo aludía a su viraje metodológico justo tras señalar que tales aire, agua y suelo no son sino un *prius* para la vida.

Precisamente el entendimiento profundo de lo que implican las interacciones entre los distintos elementos de un sistema es lo que subyace a esa nueva sensibilidad ecológica de la que antes se ha hablado, encontrándose en tales ideas las razones de base que han llevado a Martín Mateo a escribir el tercer volumen de su Tratado, como él mismo reconoce. (Martín, 1997, p. 13).

Tales interacciones hacen que la separación entre lo inerte y lo animado resulte ilusoria; así, el suelo que en su inicial concepción estricta quedaba excluido del ambiente, ahora, desde esta nueva percepción, forma parte ineludible del mismo:

“...el suelo con los materiales y los microorganismos que incorpora, pertenece al ámbito de lo biológico y no es mera litosfera inerte.” (Martín, 1997, p. 13).

Y lo mismo ocurre con la totalidad de los recursos naturales, incluida la gea. Gea que, entendida como el conjunto de los recursos minerales del planeta, permitía en principio distinguirla del denominado suelo por la aparente ausencia de microorganismos vivos en ella. No obstante parece que ello no es exactamente así, su interacción con microorganismos resulta cada vez más evidente, cosa que asume Martín Mateo. (Martín, 1997, pp. 13 y ss.). Tal nivel de interrelación lleva inevitablemente a no poder distinguir entre un entorno que constituye el medio (o ambiente), y unos recursos ubicados dentro del mismo.

De este modo la relevancia que este autor da a las interacciones entre los distintos elementos se muestra absolutamente sobredimensionada para el pensamiento causal mecanicista que hoy día todavía impera; pero no para una percepción sistémica como en la que, sin duda, se ha situado Martín Mateo. Así lo demuestran claramente las referencias que efectúa a las tendencias *autopoieticas* de la biosfera y al pensamiento holístico. (Martín, 1997, p. 13).

Tales ideas implican necesariamente la superación del paradigma mecanicista para poder ser entendidas. Esto que puede resultar más o menos evidente desde planteamientos holísticos, también se deriva del concepto de *autopoiesis*; concepto con el que se hace referencia a la fenomenología propia de algunos sistemas (los seres vivos), que se caracterizan por la capacidad de los componentes de dichos sistemas para producirse continuamente a sí mismos a través de una red de interacciones, manteniendo de esta forma su “identidad” frente al entorno. (Maturana, 1996, pp. 226 y ss.; Maturana/Varela, 1999, pp. 28 y ss.).

No se trata de denigrar todos los avances conseguidos por la ciencia en los últimos siglos bajo el actual paradigma; sino, antes al contrario, de aprovechar los logros alcanzados por la vía del estudio analítico de los distintos objetos de conocimiento para, cambiando a un paradigma nuevo, intentar dar una mejor respuesta a los problemas que en los diversos ámbitos, desde la Física hasta el Derecho, siguen a día de hoy sin encontrar una respuesta satisfactoria. (Ferrer, 1997, pp. 132 y ss.).

Pues bien, desde este nuevo paradigma, se presta una especial atención a la globalidad, a los sistemas; pero a la vez, y por eso acabo de decir que no se trata de desterrar el paradigma mecanicista, las partes o elementos del sistema en cuestión salen sustancialmente revalorizadas. El sistema, desde la concepción *holística*, es más que la suma de las partes o elementos que lo integran, plasmándose ese plus en las denominadas propiedades emergentes, como consecuencia de la importancia de la interacción entre las partes; por eso precisamente el valor de cada elemento sale reforzado. La ausencia de un elemento esencial del sistema implica la desaparición de la/s propiedad/es emergentes del mismo, perdiendo el carácter mismo de sistema. (Ferrer, 1997, pp. 132 y ss.).

Pues bien, después de todas las referencias que se han ido efectuando a las interacciones que se dan entre los distintos elementos del medio ambiente, parece que no hay dificultad en aseverar que el mismo constituye un sistema, y ello, tanto a escalas locales o regionales (ecosistemas), como a escala planetaria. Es más, si pretendemos calificar tales sistemas de *autopoieticos*, parece haber más dificultades para mantener tal afirmación respecto de los ecosistemas que respecto del planeta en su conjunto. (Margullis/Dorion, 1986, p. 66).

Afirmado lo anterior, se desvanecen en buena medida las objeciones que desde el plano ontológico se pudieran tener en cuanto a la afirmación que ha dado lugar a la exposición de esta línea de pensamiento. El afirmar que el medio ambiente es el todo y las partes a la vez, encuentra así un mejor acomodo en el plano naturalístico; favoreciéndose por tanto que desde el punto de vista normativo se llegue, como ya se ha visto, a ese mismo entendimiento.

3 - La Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995

Las ideas sistémicas que se acaban de introducir encuentran una traducción casi literal en algunos párrafos de la STC 102/1995.

En ella, tras calificar el medio ambiente como de carácter complejo y polifacético, por afectar a lo más variados sectores del ordenamiento jurídico, se le añade la característica metafórica de “transversal”, en alusión al reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (cuestión que es la que da origen a esta sentencia). Con este carácter “transversal” el Tribunal Constitucional (TC) quiere indicar lo complejo del reparto de competencias entre los entes indicados cuando del medio ambiente se trata, y ello:

“...por incidir en otras materias incluidas también, cada una a su manera, en el esquema constitucional de competencias (artículo 148.1ª., 3ª., 7ª., 8ª., 10ª. Y 11ª. CE) en cuanto tales materias tienen como objeto los elementos integrantes del medio (las aguas, la atmósfera, la fauna y la flora, los minerales) o ciertas actividades humanas sobre ellos (agricultura, industria, minería, urbanismo, transportes) que a su vez generan agresiones al ambiente o riesgos potenciales para él. ...”. (Fundamento jurídico –FJ- núm. 3).

Como se aprecia el concepto de medio ambiente que va a mantener el TC va a ser muy amplio. No obstante, y precisamente por ello, el TC se encarga de dejar muy claro que esta vinculación de tantos sectores del ordenamiento jurídico con el medio ambiente no puede llevar a vaciar de competencias a las Comunidades Autónomas. El Estado no puede pretender arrogarse competencias con el argumento de que en la medida en la que afecten al medio ambiente tiene la competencia exclusiva para dictar su legislación básica (artículo 149.1.23.ª CE). (FJ núms. 3 y 7). Aquí se ve la inoperatividad a nivel jurídico de un concepto tan amplio de medio ambiente, y como, no obstante, el propio TC no puede evitar el conceptualarlo de este modo; todo lo cual nos habla de la realidad del carácter intrínsecamente complejo y global del mismo.

Y aunque luego, adoptando una perspectiva jurídica, y con la vista puesta en el artículo 45 de la Constitución, pretende limitar el concepto de medio ambiente a los recursos naturales y al soporte físico donde nacen, se desarrollan y mueren; de nuevo señala que tal soporte puede ser visto y regulado desde diversas perspectivas, citando entre otras la minera o extractiva, la forestal y la urbanística. Además insiste especialmente en la incorporación al concepto constitucional de medio ambiente de el paisaje, el cual, dice: “...no es sólo una realidad objetiva sino un modo de mirar, distinto en cada época y cada cultura”. (FJ núm. 6). Este enunciado está próximo a una ontología constructivista como la que defienden Maturana y Varela. (Maturana/Varela, 1999).

Lo verdaderamente innovador de esta sentencia, se encuentra a mi juicio, cuando tras todas las referencias anteriores, que en el fundamento jurídico 4 califica de descomposición factorial analítica, señala que:

“...una primera aproximación nos permite una mirada descriptiva, en la cual predominen los componentes sobre el conjunto y que, en cierto modo, nos desvela una vez más cómo los árboles no dejan ver el bosque, ...este concepto descriptivo resulta insuficiente para explicar la fenomenología o el comportamiento en el mundo del Derecho y muy especialmente dos de sus efectos: el carácter transversal de la competencia en su configuración constitucional y, paralelamente, que lo medioambiental se convierta en el ingrediente indispensable para sazonar las demás políticas sectoriales”. (FJ núm. 6).

Para a continuación, encontrar una posible respuesta a la problemática jurídica del medio ambiente en su propia naturaleza dinámica, en la cual:

“...subyace la idea de “sistema” o de “conjunto”,...(que pone) de manifiesto que el medio ambiente no puede reducirse a la mera suma o yuxtaposición de los recursos naturales y su base física, sino que es el entramado complejo de las relaciones de todos esos elementos que, por sí mismos, tienen existencia propia y anterior, pero cuya interconexión les dota de un significado transcendente, más allá del individual de cada uno”. (FJ núm. 6).

Como se observa, el planteamiento encaja perfectamente en las ideas sistémicas antes expuestas, se denuncia la insuficiencia de un planteamiento del tema meramente analítico; indicando cómo la insistencia en el estudio por separado de todos (pues el concepto descriptivo era amplísimo) los elementos del problema no permite resolverlo. Para acabar encontrando el camino de la solución de la problemática que el medio ambiente presenta a efectos jurídicos, en su tratamiento como un todo, en las interconexiones entre sus elementos que, como hemos visto dice el propio TC, aporta un significado añadido al individual de cada recurso o elemento visto aisladamente del conjunto.

El TC está manteniendo postulados plenamente sistémicos, y ello con independencia de que sea o no auténticamente consciente de lo que tales ideas realmente implican. El que desde el paradigma mecanicista, actualmente predominante, se puedan

mantener estas ideas encuentra explicación en este caso porque se está hablando de ecología, que como se sabe es uno de los campos de estudio pioneros que está sirviendo de transición entre ambos paradigmas.

Realmente creo que el TC no es consciente de lo sistémico de sus postulados, por esto dice que el concepto de medio ambiente "... es un concepto nacido para reconducir a la unidad los diversos componentes de una realidad en peligro", entendiendo que en ese peligro se encuentra la razón esencial de su aparición; afirmando además que de otro modo "... resultaría inimaginable su aparición por meras razones teóricas, científicas o filosóficas ni por tanto jurídicas". (FJ núm. 7).

De haberse asumido el paradigma sistémico no sólo sería imaginable un tal concepto de medio ambiente, sino que resultaría evidente. Por otra parte, la terminología que utiliza también delata que todavía permanece con un pie dentro del actual paradigma. Para describir gráficamente la relación entre las competencias estatales y autonómicas, el TC alude a que se trata de una convergencia poliédrica para ilustrarnos acerca de la confluencia en el medio ambiente tanto de derechos fundamentales como de principios rectores de la política social y económica. (FJ núm. 7). Pues bien, tales referencias a la geometría euclídea caen fuera del paradigma sistémico, el cual cohonesta mucho mejor con la nueva geometría fractal.

Asimismo, dentro del fundamento jurídico núm. 6, el TC dice que el conjunto de los recursos y el entorno físico en el que se hallan: "...forman un sistema, dentro del cual pueden aislarse intelectualmente por abstracción, otros subsistemas en disminución gradual, hasta la célula y el átomo".

Aunque pueda parecer lo contrario, tal frase no acaba de inscribirse plenamente en el pensamiento sistémico.

Primero porque alude a que la división en subsistemas (idea plenamente sistémica), es una operación intelectual. Sin duda así lo es, pero como cualquier relación del hombre con el medio, de ahí que parezca que al decirse expresamente se le está queriendo dar una especial significación, como si la categoría de subsistema sólo dependiera de que así lo convengamos. Parece como si cualquier parte de un todo pudiera ser un subsistema del mismo. Ello no parece ser así, la cualidad de sistema (y por tanto de subsistema), requiere unas características especiales que no se dan en cualquier parte del conjunto cogida aleatoriamente.

4 – Conclusión/Consideraciones finales

Conviene retomar la frase de la STC comentada en la que se nos dice cómo una visión descriptiva del medio ambiente "resulta insuficiente para

explicar (su) fenomenología o el comportamiento en el mundo del Derecho". Efectivamente, también el mundo del Derecho debería tomarse en serio el cambio de paradigma que se está produciendo en otras parcelas del saber, de lo contrario cada vez serán más las contradicciones que se presentarán entre las explicaciones fenomenológicas que se vayan dando del acontecer diario, y las normas jurídicas que pretendan regular nuestra convivencia. Las tensiones que en este trabajo se han puesto de manifiesto entre lo que deba entenderse jurídicamente por medio ambiente y las posibilidades de regulación del mismo con los instrumentos jurídicos de que disponemos sirven de buena muestra de ello.

Sirva la STC comentada de denuncia seria de tal circunstancia, porque sería tiene que ser la concienciación de tal problema, dado que las soluciones que se me alcanzan son de calado. Se debería mejorar el sistema de legislar mediante Códigos, profundizando en sus partes generales y no teniendo reparos en articular "partes generales" distintas para grupos de problemas distintos, lo que no sería sino reconocer la existencia de subsistemas dentro de cada sistema Código; las reformas de los mismos deberían ser muy meditadas, precisamente para evitar las disfunciones que se suelen producir cuando se intenta solucionar un problema concreto sin reparar en las limitaciones que representan las soluciones ya dadas en el mismo Código a otros problemas, propuesta ésta que guarda estrecha relación con la anterior; debería intentarse una mayor coordinación de los distintos Códigos entre sí, y de estos con el resto de normas (por ejemplo, de nada sirve prever penalmente la sanción de determinados atentados contra el medio ambiente que requieran una prueba prácticamente imposible de obtener con las reglas previstas en el proceso penal); se debería por tanto legislar pensando no exclusivamente en la disciplina que resalte como la más relevante en orden a solucionar el problema concreto que se pretenda regular, sino teniendo presente las repercusiones en el resto de disciplinas que, aunque menos directamente, también sea previsible que acaben viéndose afectadas; se debería revisar el valor de la jurisprudencia y su relación con el sistema del precedente que rige en el ámbito jurídico anglosajón;... En definitiva, se debería intentar legislar (acción que conlleva la idea de generalidad) permitiendo atender a las particularidades de cada caso concreto a la vez que garantizando la seguridad jurídica. Sin duda un difícil equilibrio, pero absolutamente necesario.

REFERENCIAS

-BACIGALUPO, E.: "La instrumentación técnico-legislativa de la protección penal del medio

- ambiente”, en *Estudios sobre la parte especial del Derecho penal*, Madrid, 1991.
- BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I.: “El medio ambiente como bien jurídicamente tutelado”, en *El delito ecológico*, (coord. Terradillos Basoso, J.), Madrid, 1992..
- BOIX REIG, J., en AAVV: *Derecho Penal. Parte Especial*, 3ª ed., Valencia, 1999.
- CANTARERO BANDRÉS, R.: “Análisis del actual tipo penal y sus antecedentes”, en *El delito ecológico*, (coord. Terradillos Basoco, J.), Madrid, 1992.
- COLÁS TURÉGANO, A.: *Delitos contra el medio ambiente: aproximación jurídico constitucional*, Tesis doctoral, Valencia, 1995.
- CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C.: “Introducción al delito ecológico”, *op. cit.*, p. 17.
- DE LA CUESTA AGUADO, P.: *Causalidad de los delitos contra el medio ambiente*, 2ª ed., Valencia, 1999.
- DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L.: “Protección penal de la ordenación del territorio y del ambiente (Tít. XIII, L. II, PANCP 1983)”, en *Documentación Jurídica*, núms. 37/40, 1983.
- DE LA MATA BARRANCO, N.J.: *Protección penal del ambiente y accesoriadad administrativa – Tratamiento penal de comportamientos perjudiciales para el ambiente amparados en una autorización administrativa ilícita-*, Barcelona, Barcelona, 1996.
- DI FIBIO, M.: *Tutela dell’ambiente naturale. Difesa, gestione e sviluppo della natura e del paesaggio*, Milán, 1987.
- FERRER FIGUERAS, L.: Del paradigma mecanicista de la ciencia al paradigma sistémico, Valencia, 1997.
- HORMAZABAL MALAREE, H.: “Delito ecológico y función simbólica del Derecho penal”, en *El delito ecológico*, (coord. Terradillos Basoco, J.), Madrid, 1992.
- JUSTE RUIZ, J.: “Tendencias actuales del derecho internacional y del medio ambiente”, en *La protección Jurídica del medio ambiente*, (coord. Valle Muñoz, J.M.), Pamplona, 1997.
- MARGULLIS, L. y DORION, S.: *Microcosmos*, Nueva York, 1986.
- MARTÍN MATEO, R.: *Tratado de Derecho Ambiental*, Vol. I, Madrid, 1991.
- MARTÍN MATEO, R.: *Tratado de Derecho Ambiental. Vol. III. Recursos naturales*, Madrid, 1997.
- MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, A.: *Derecho penal y protección del medio ambiente*, Madrid, 1992.
- MATURANA, H. y VARELA F.: *El árbol del conocimiento*, 3ª ed., Barcelona, 1999.
- MATURANA, H.: *La realidad: ¿objetiva o construida? Vol. II. Fundamentos biológicos del conocimiento*, México, 1996.
- MORENO MOLINA, J.A.: *La protección ambiental de los bosques*, Madrid, 1998.
- PRATS CANUT, J.M.: “Análisis de algunos aspectos problemáticos de la protección penal del medio ambiente”, en *Jornadas sobre la protección penal del medio ambiente, Madrid, 20-21 de octubre de 1990*, editado por la Agencia del medio ambiente, Madrid, 1991.
- RODRÍGUEZ RAMOS, L.: “Delitos contra el medio ambiente”, en *Comentarios a la legislación penal*, (dir. Cobo del Rosal, M. y coord. Bajo Fernández, M.), T. V, Vol. 2º, Madrid, 1985.
- RODRÍGUEZ RAMOS, L.: “Protección penal del ambiente”, en *Comentarios a la legislación penal*, (dir. Cobo del Rosal, M. y coord. Bajo Fernández, M.), T. I, Madrid, 1982.
- TERRADILLOS BASOCO, J.: “El ilícito ecológico: sanción penal-sanción administrativa”, en *El delito ecológico*, (coord. Terradillos Basoco, J.), Madrid, 1992.
- VERCHER NOGUERA, A.: “La incidencia del Derecho comunitario en la protección penal del medio ambiente”, en *Actualidad Penal*, núm. 12, 1994.